

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM TASHKILOTLARIDA FAOL RIVOJLANTIRUVCHI
MUHITNI TASHKIL ETISHDA STEM TA‘LIM TEXNOLOGIYASIDAN
FOYDALANISH**

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti v.b.dotsenti.

Babajanova Munira Hamrobek qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim 02-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18635284>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni yaratishda STEM ta‘lim texnologiyasidan foydalanishning mohiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida STEM yondashuvi orqali o‘quvchilarning ijodiy fikrlash, muammo yechish va amaliy tajribalar orqali bilimni mustahkamlash ko‘nikmalari shakllantirilishi ko‘rsatib berilgan. maqolada dars jarayonida fanlararo integratsiya, interaktiv mashg‘ulotlar va loyihaviy ishlarni samarali tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar ham berilgan. Ushbu yondashuv boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida motivatsiya, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.*

***Kalit so‘zlar:** STEM ta‘lim texnologiyasi, boshlang‘ich ta‘lim, rivojlantiruvchi muhit, integratsiya, interaktiv ta‘lim, ijodiy faoliyat, amaliy mashg‘ulot.*

Kirish Hozirgi zamonda boshlang‘ich ta‘limda sifatli va samarali o‘qitish talablariga bo‘lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. Bolalar nafaqat bilimlarni yodlash, balki mustaqil fikrlash, amaliy tajriba orttirish va hayotiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishlari lozim. Shu sababli pedagogik jarayonda zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar, xususan STEM ta‘lim texnologiyasi, katta ahamiyat kasb etadi.

STEM — Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik) va Mathematics (matematika) sohalarini birlashtiruvchi yondashuv bo‘lib, u boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodiy fikrlash, muammo yechish va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon yaratadi. Faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEM metodlari orqali o‘quvchilar darsga faollik bilan kirishadi, fanlararo bog‘liqlikni his qiladilar va o‘z bilimlarini real hayotiy vazifalarda sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladilar.

Asosiy qism Boshlang‘ich ta‘limda STEM ta‘lim texnologiyasi fanlararo integratsiya, amaliy mashg‘ulotlar va ijodiy loyiha ishlari orqali o‘quvchilarni bilim bilan tanishtirishning samarali vositasidir.

U nafaqat nazariy bilimlarni o‘rgatadi, balki bolalarning muammo yechish, mustaqil fikrlash va amaliy ko‘nikmalarini shakllantiradi. STEM yondashuvi orqali o‘quvchilar kichik tajribalar, modellashtirish va loyiha ishlari orqali darsga faollik bilan kirishadi, shu bilan birga dars jarayoni ular uchun qiziqarli va hayotiy bo‘ladi. Afzalliklaridan biri shundaki STEM texnologiyasi o‘quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Masalan matematikaga oid topshiriqlarni oddiy qog‘oz yoki lego bloklari yordamida bajarish, ularning o‘qish jarayonini yanada jonli qiladi. Shu tariqa bola nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliyotda sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi. Boshlang‘ich sinfda faol rivojlantiruvchi muhit yaratish uchun STEM metodlari juda qulay. Darsda kichik tajribalar, loyiha ishlari va interaktiv mashg‘ulotlar o‘quvchilarda motivatsiya va qiziqishni oshiradi.

Misol uchun, bir guruh o'quvchilarga shamol tegirmoni yoki suv aylanishi modelini yasash topshirilganida, ular faqat bilim o'rgatib qolmay, balki jamoaviy ishlash, mas'uliyatni bo'lishish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. STEM texnologiyasi o'quvchilarga xatolardan qo'rqmaslik va tajriba qilish ruhini beradi. Amaliy mashg'ulotlar vaqtida o'quvchi o'z xatolarini ko'rib, uni tuzatadi, bu esa ularning mustaqil fikrlash va ishonch darajasini oshiradi.

STEM

STEM metodikasi orqali dars jarayoni faqat kitob va daftar bilan cheklanmaydi.

O'qituvchi darsni jonli va hayotiy qilish uchun tabiat, maktab hovlisi, oddiy laboratoriya sharoitlari yoki o'quvchilar yaratgan kichik modellarni ishlatadi. Masalan tabiat fanlarida daraxtlar yoki suv aylanishi jarayonini kuzatish orqali bolalar nafaqat nazariy bilim oladi, balki real tajriba orttiradi. Menimcha, bunday yondashuv ularning qiziqishini oshiradi — kitobdan o'qigandek emas, balki o'z ko'zi bilan ko'radi, o'z qo'li bilan tekshiradi.

STEM metodikasi o'quvchilarni analitik fikrlashga undaydi. Masalan, bir darsda 3-sinf o'quvchilariga “kichik ko'prik yasang” topshirilgan edi. Bola uzunlik va shaklni o'lchash bilan birga, materiallarni tanlash, barqarorlikni sinash, hatto o'z yechimlarini taklif qilishga harakat qildi. Shu jarayonda ular muammo tahlili va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Ochig'i, ba'zi yechimlar o'qituvchini ham hayratda qoldirdi!

Bundan tashqari STEM yondashuvi jamoaviy ishlashni rivojlantiradi. Guruh bo'lib ishlash jarayonida bolalar fikr almashadi, vazifalarni bo'lishadi va birgalikda qaror qabul qilishni o'rganadi.

Masalan, loyiha davomida suv aylanishi modelini yasashda bir bola shishani to'ldirdi, ikkinchisi kondensatsiyani kuzatdi, boshqasi natijalarni qayd etdi. Shu bilan birga ular mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalarini amalda sinab ko'rdi. Shu kabi amaliy va interaktiv darslar bolalarda xatolardan qo'rqmaslik ruhini ham shakllantiradi. O'z xatosini ko'rib, uni tuzatish, yangi variantlarni sinab ko'rish — ularni mustaqil fikrlashga va ishonch hosil qilishga o'rgatadi.

Masalan, men o'z amaliyotimda bir guruh bolani shamol tegirmoni yasashga qo'ygan edim, boshlanishda bir necha marta “aylanmadi” deb xafa bo'lishdi, lekin oxirida o'zlari yechim topib, g'oyalarini sinab ko'rishdi. Shu jarayon, mening fikrimcha STEMning eng qiziq va foydali tomoni.

Fanlararo integratsiya – darslarni bir nechta fanlar bo'yicha bog'lash orqali o'quvchilarga mukammal tasavvur berish.

Amaliy mashg'ulotlar va loyihaviy ishlar – o'quvchilarning qiziqishi va ijodiy faoliyatini oshirish.

Interaktiv metodlar – o'quvchilarni faollikka jalb qiluvchi o'yinlar, modellashtirish, tajriba va kuzatish ishlari.

Jamoaviy ishlashni rag'batlantirish – guruh ishlarini tashkil etish orqali murosaga kelish, fikr bildirish va mas'uliyatni bo'lishish ko'nikmalarini shakllantirish.

Xatolardan qo'rqmaslikni rag'batlantirish – tajriba jarayonida xato qilish imkonini berish, bu orqali mustaqil fikrlash va ishonchni rivojlantirish.

Boshlang'ich ta'limda STEM ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammo yechish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuv darslarni faqat nazariy bilim berish bilan cheklamay, ularni interaktiv va hayotiy qiladi. Amaliy mashg'ulotlar, modellashtirish va loyihaviy ishlarga jalb etish orqali bolalar faollik, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini egallaydi.

STEM metodikasi bolalarni xatolardan qo'rqmaslik, tajriba qilish va o'z yechimlarini topish ruhiga o'rgatadi. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va keyingi ta'lim bosqichlarida ham foydali bo'ladi. Menimcha, boshlang'ich sinflarda faol rivojlantiruvchi muhit yaratishda STEM texnologiyasidan foydalanish — bugungi ta'lim talablari uchun zarur va samarali yondashuvdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Quدراتova, S. (2023). SYSTEM OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCES IN ORGANIZING LESSONS FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 2(6), 706-710.
3. Quدراتov, T. B. (2021). Ta'limda xalqaro tajribalar. *Вестник магистратуры*, (1-3 (112)), 66-67.
4. Quدراتova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
5. Quدراتova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
6. Abdullayeva, X. (2025). IMPROVING PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(3), 473-474.
7. Abdullayeva, X. (2025). TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Академические исследования в современной науке*, 4(13), 54-58.
8. Deykanova, R. N. (2025). О 'QUVCHILARNING DARSDAN TASHQARI TARBIYAVIY JARAYONLARDA MA'NAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISH. *Академические исследования в современной науке*, 4(16), 164-167.
9. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.
10. Quدراتova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). SYSTEM FOR THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS. *Академические исследования в современной науке*, 3(48), 160-164.

11. Qudratova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
12. Qudratova, S., & To'rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.